

TURIZM TUSHUNCHASI, TURLARI VA UNING IJTIMOY- IQTISODIY AHAMIYATI

Muxitdinov Shoxijaxon Xudayorovich¹, Ochilova Gulshoda Jasur qizi²

¹Qarshi davlat universiteti i.f.d DSc; ²Qarshi davlat universiteti, magistr

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15619639>

Annotatsiya. Ushbu maqolada turizm tushunchasi uning boshlanishi, shakllanishi, tarixi, uning aktiv (faol) va passiv (nofaol) turlari, maxsus va ijtimoiy turizmning o'ziga xos xususiyatlari, ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati batafsil tahlil qilinadi. Turizmning dam olish, sog'lomlashtirish, tibbiy, sport, qishloq, reklama, safari, ekoturizm, harbiy, nostalgik, diniy-ziyorat turizmi kabi ko'rinishlari va ularning jamiyatdagi o'rni, iqtisodiy rivojlanishga qo'shgan hissasi ko'rsatiladi. Maqola turizmning jamiyat va iqtisodiyotdagi o'rni shuningdek, uning o'sish imkoniyatlarini va jahon miqyosidagi ahamiyatini yoritadi.

Kalit so'zlar: turizm; turizm turlari; faol turizm; nofaol turizm; maxsus turizm; ijtimoiy turizm; ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyat; dam olish; sog'lomlashtirish; tibbiy turizm; sport turizmi; qishloq turizmi; reklama turizmi; safari turizmi; ekoturizm; harbiy turizm; nostalgik turizm; diniy-ziyorat turizmi; jamiyatdagi o'rin; iqtisodiy rivojlanish; jahon miqyosidagi ahamiyat; turizm rivojlanishi;

Аннотация. В статье подробно анализируется понятие туризма, его возникновение, становление, история, его активные и пассивные виды, специфика специального и социального туризма, его социально-экономическое значение. Показаны такие виды туризма, как рекреационный, оздоровительный, лечебный, спортивный, сельский, рекламный, сафари, экотуризм, военный, ностальгический, религиозный и паломнический туризм, а также их роль в обществе и вклад в экономическое развитие. В статье подчеркивается роль туризма в обществе и экономике, а также потенциал его роста и мировое значение.

Ключевые слова: туризм; виды туризма; активный туризм; неактивный туризм; специальный туризм; социальный туризм; социально-экономическое значение; отдых; укрепление здоровья; медицинский туризм; спортивный туризм; сельский туризм; рекламный туризм; сафари-туризм; экотуризм; военный туризм; ностальгический туризм; религиозный и паломнический туризм; место в обществе; экономическое развитие; мировое значение; развитие туризма;

Abstract. This article analyzes in detail the concept of tourism, its beginnings, formation, history, its active (active) and passive (inactive) types, the specific features of special and social tourism, and its socio-economic significance. Such forms of tourism as recreational, health, medical, sports, rural, advertising, safari, ecotourism, military, nostalgic, religious-pilgrimage tourism and their role in society and contribution to economic development are shown. The article highlights the role of tourism in society and the economy, as well as its growth potential and global significance.

Key words: tourism; types of tourism; active tourism; inactive tourism; special tourism; social tourism; socio-economic significance; recreation; health improvement; medical tourism; sports tourism; rural tourism; advertising tourism; safari tourism; ecotourism; military tourism; nostalgic tourism; religious-pilgrimage tourism; place in society; economic development; global significance; tourism development;

KIRISH. O‘zbekiston Respublikasining «Turizm to‘g‘risida»gi Qonunida turizm atamasiga quyidagi tarzda ta‘rif berilgan: «turizm — iismoniv shaxsning doimiy istiqomat iovidan sog‘lomlashtirish, ma‘rifiy, kasbiv-amaliv voki boshqa maqsadlarda borilgan jovda (mamlakatda) haq to‘lanadigan faolivat bilan shug‘ullanmagan holda uzog‘i bilan bir vil muddatga jo‘nab ketishi (savohat qilishi)».

Turizm fransuzcha tour so‘zidan olingan bo‘lib, sayr-sayohat ma‘nosini anglatadi.

Bugungi kunda zamonaviy turizm asoschisi deb tan olingan ruhoniyyat - Tomas Kuk birinchilardan bo‘lib sayohatchilarning ommaviy safar uyushtirishining foydaliligini anglab yetdi hamda 1843- yilda o‘z qavmi uchun dastlabki temiryo‘l orqali turni tashkillashtirdi va muvaffaqiyatga erishdi. Kuk 1851 -yili mamlakatning barcha burchagidan kelgan Amerikaliklarning Parijdagi ko‘rgazmada ishtirok etishini tashkillashtirib, 165 ming kishini olib kelishga musharraf bo‘ldi. Ko‘rgazma turlari katta foyda keltirganligi sababli, Kuk Angliyalik turistlarning 1865-yilda Parijga Butunjahon ko‘rgazmasiga ommaaviy ravishda tashrif buyurishi tashkilotchisi bo‘ldi. 1856-yildan boshlab Yevropa bo‘ylab turlar odatiy safarlarga aylandi, Kukning turistik agentligi va joylarda uning filiallari tuzildi. Turistik kompaniyaning misli ko‘rilmagan muvaffaqiyatga erishganligini Kuk turistlarga taklif etgan katalogdan 8 mingdan ortiq mehmonxonalarining o‘rin olganligi ham tasdiqlaydi. 1870-yilda “Tomas Kuk” turistik firmasi mijozlari soni 500 ming kishiga yetdi va o‘sha davrda bu ulkan talab edi.

Zamonaviy samolyotlarning ixtiro qilinishi bilan bir hududdan ikkinchi bir hududga yer aylanishi tezligidan tezroq yetib borish imkonini berdi. Natijada sayohatchilar boshqa soat mintaqalariga tashrif buyura oldilar. Kosmik sayohatlarda vaqt samarasi yanada yaqqol ko‘zga tashlanadi. Sayohatlardan hayot faoliyatining alohida jozibador va ajralmas usuli sifatida yangi shakl - turizm ajralib chiqib, u o‘ziga xos xususiyatlar va xislatlari bilan tavsiflanadi. Turizmni sayohatlardan ajratib turuvchi asosiy jihati bu uning tashkiliy jihatdan yo‘lga qo‘yilganligida, maqsadli va ommaviyligidadir deb hisoblanadi.

Shulardan kelib chiqib aytish mumkinki, turizm — bu savohatlarning bir turi bo‘lsa-da, odamlarning turli hududlarga tashrif buyurishi bo‘lib. unda ishtirok etuvchi shaxs maqsadlari. vo‘nalishi va harakatlanish vositalaridan qat‘iy nazar turist deb ataladi. Sayohatlardan farqli ravishda, turizm iqtisodiyot va siyosatning kuchli ta‘siriga uchrovchi toifadidir. Turizmning o‘ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda turistni dengizchi, kosmonavt, biznesmen, naturalist va hokazo deb atash mumkin. Statistika sayohat qiluvchi shaxs visitor ingliz tilida, ya‘ni tashrif buyuruvchi deb ataladi. Tashrif buyuruvchilar tunovchi, ya‘ni, vaqtinchalik bo‘luvchi joylarda hech bo‘lmasa bir kecha yotib qoluvchilar va bir kunlik (24 soatgacha bo‘luvchi) turistlarga bo‘linadi. Turizm bu: a) turistlar tomonidan amalga oshiriluvchi. aniq belgilangan turistik maqsadlarga ega ommaviy savohatlar turi. va‘ni turistning faolivatidir: b) bunday sayohatlarni uvushtirish va amalga oshirish bo‘yicha turistik faolivatdir. Bunday faoliyat turli xil turistik sanoat korxonalarini va ular bilan bog‘liq tarmoqlar va yo‘nalishlar tomonidan amalga oshiriladi.

Maqsadlariga ko‘ra, turistik sayohatlar muddati bo‘yicha quyidagi kunlarga bo‘linadi:

1 -2 kunlik (dam olish kunlari);

3 -7 kunlik;

8 -20 kunlik;

29—91 kunlik;

92 va undan ortiq kunlik.

Xulosa qiladigan bo‘lsak, turizm bo‘lishi uchun ikki shart kerak: bo‘sh vaqt va mablag‘. Hatto, Rim imperiyasi davrida badavlat kishilar o‘z ta‘illarini Misrda o‘tkazishgan. Uzoq vaqt

davomida turizm faqat badavlat kishilar qatlamini bo'lgan. Hozirda ham bu holat afsuski saqlanib turibdi, lekin shunga mutanosib tarzda hozirda aholining katta qatlami harakat qilmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Turizm sohasining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ta'siri bo'yicha ko'plab olimlar ilmiy tadqiqotlar olib borishgan. Masalan, A.M.Gudratli turizmning mamlakat iqtisodiyotiga ta'sirini ijobiy baholab, turizm sohasi milliy daromadni ko'paytirish; yangi ish o'rinlarini yaratish; turistik xizmatlarni ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lgan barcha tarmoqlarni rivojlantirish; turistik markazlarda ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzulmasini rivojlantirish; xalq hunarmandchiligi va madaniyat markazlari faoliyatini faollashtirish; aholi turmush darajasi oshishini ta'minlash; valyuta tushumlarini ko'paytirishga yordam berishini ta'kidlaydi[3]. A.V.Strel'nikov esa, ushbu tarmoqda bitta yangi ish o'rnini yaratish sanoat tarmog'iga nisbatan 20 barobar arzonroqqa tushishini aniqlagan [4]. Yu.V. Bogdanovning fikricha, [5]30 ta turist bevosita bitta yoki bilvosita ikkita yangi ish o'rnini yaratadi. Tadqiqotchi Z.M. Muxammedovanning ta'kidlashicha, O'zbekistonda turizmdan keladigan daromadlarni yalpi ichki mahsulotdagi ulushi loaqal 5 foizga yetkazilsa, bu yo'nalishda band bo'lgan aholi soni 2433 kishini tashkil etadi. Aholi jon boshiga YaIM hajmi esa 392,1 ming so'mga oshadi. [6]. P. Vukadinovich turizmning nafaqat ijobiy, balki salbiy ijtimoiy-iqtisodiy samaralari ham borligini ta'kidlab, turizmning quyidagi salbiy ta'sirlarini ajratib ko'rsatadi: turizmga iqtisodiy bog'liqlik; mahalliy aholi uchun kundalik tovar va xizmatlarning qimmatlashishi; turizm bozorida transmilliy kompaniyalarning ustunligi; ishga oid qobiliyatlarning sezuvchanligi va ishga oid munosabatlarning o'zgarishi; milliy an'analar va qadriyatlarga putr yetishi va boshqalar. Ushbu tadqiqotda turizm sohasining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ta'siri miqdoriy asoslash maqsadida Butunjahon turizm tashkiloti (UNWTO) hamda Butunjahon sayohat va turizm kengashi (WTTC) tomonidan olib borilgan tadqiqot natijalari, xulosalari va Jahon banki hamda Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) statistik hisobotlari ma'lumotlaridan foydalanildi[1].

Aktiv (faol) va passiv (nafaol) turizm haqida tushuncha. Turizmning bunday nomlar bilan bo'linishining asosiy sababi, odamning turizm jarayonida harakatlanishi va jadalligi turlarini aniqlash bilan belgilanadi. Katta jismoniy kuch talab qilinadigan va hamma turistlar qatlamiga ham to'g'ri keladigan turizmning aktiv (faol) turlariga - dam olish va savohat vaqtichog'lik, sport kabilar kiradi. Bu ma'noda yana ham ajralib turadigan bu ekstremal turizm turidir. Turizmning passiv (nafaol) turiga esa — turizm dasturi voki turistik sayyohlikning tinchroq va kam kuch sarf qilinadigan. jismoniy zo'riqlashlarga xos bo'lmagan turi kiradi. Ular bir maromda dam olishga moslashgan shaxslarga mo'ljallangan o'rganish va o'rgatish turizmi bo'lib, turistlardan jismoniy kuch va zo'riqlash talab etilmaydi. Bu dengizda, tog'da, suvda davolovchi xarakterdagi sog'lomlashtirish turizmidir. Masalan, kurortlarni shular qatoriga kiritish mumkin. Shunday turdagi sayyohlik — farzandli oilalarga, katta yoshdagi turistlarga va pensionerlar ya'ni nafaqaxo'rlarga tegishlidir. Passiv turizmدا turistlar bosh kiyim tikish, savatlar to'qish, shuningdek, xo'jalik ishlarini yuritish, oshxona hamda bog'bonchilik ishlari bilan shug'ullanishni ham o'rganadilar. Buyuk Britaniyada qayiq bilan kanallarda suzish turizmi keng tarqalgan. Shunga o'xshash ko'llardagi turizmда ham turistlar nafaqat o'zlari eshkak eshishadi, balki, qayiq'larni sudrab o'tishadi, chodirlarini o'rnatishadi. Bunda jismoniy zo'riqlash talab etiladi. Mavjud ingliz turizmida qayiq'larni daryo bo'ylab otlar sudraydilar, turistlar esa qulay va shinam qishloq otellarida tunashadi.

Turizmning xilma-xilligi uning bosh maqsadiga bog'liq holda quyidagi ko'rinishlarga ajratiladi:

1. Dam olish, rohatlanish va ko'ngil ochish maqsadidagi turizm. Bunday turizm sayyohlikning keng tarqalgan turidir;

2. Sog'lomlashtirish maqsadidagi turizm .Sog'lomlashtirish va davolash maqsadlarida qilinadigan turizm -sanatoriylar, sog'lomlashtiruvchi-davolovchi tashkilotlar, kurortlarda, shifobaxsh suvlar, shifobaxsh balchiqlar va boshqalar yordamida (shifobaxsh mineral suvli kurortlarda) olib boriladi. Turistik prospektlarda maxsuslashtirilgan sog'lomlashtirish maqsadlariga qarab, kepinglarda mineral suvlarni ichish yoki mineralli vannalar qabul qilish imkoniyatlarini belgilaydilar. Kavkaz mineral suvlari dunyoga mashhurdir. Respublikamizda ham mineral suvli davolanish maskanlari ko'p.

3. Tibbiy turizm – davolanish maqsadida chet elga sayohat qilish amaliyotidir. Ilgari bu turizm turi asosan kam rivojlangan mamlakatlardan yuqori rivojlangan davlatlardagi yirik tibbiyot markazlariga, o'z yurtida mavjud bo'lmagan davolanish usullarini qo'llash uchun boradigan bemorlarni nazarda tutardi. Ammo so'nggi yillarda bu tushuncha rivojlangan mamlakatlardan arzonroq tibbiy xizmatlar olish maqsadida rivojlanayotgan davlatlarga sayohat qiluvchilarga nisbatan ham qo'llanilmoqda. Agar bemor o'z tibbiy ehtiyojlarini qondirish uchun chet elga sayohat qilsa, tibbiy xizmatlarning importi tibbiyot turizmi deb hisoblanadi. Kirish tibbiy turizmi – bu tibbiy xizmatlarni eksport qilish, ya'ni chet ellik bemorlarni tibbiy yordam ko'rsatish uchun jalb qilish hisoblanadi.

4. Katta sport musobaalarida ishtirok etishni ko'zlovchi turizm . Ularga ommaviy o'yinlar, olimpiya o'yinlari, chempionatlar kiradi. Bu kabi tomoshalarning muvaffaqiyatini tashkilotchilar va turistik firmalar o'rtasidagi hamkorlik belgilaydi. Qayerda tashkilotchilar turistik firmalar bilan yaxshi hamkorlik qilsalar, uncha mashhur bo'lmagan tomoshalarga ham katta oqimdagil turistlarni jalb etish mumkin. Qishki Olimpiya o'yinlariga turistlar juda ko'p qiziqishadi. Bunga sabab o'sha yerda har xil suvenirilar, turistlar uchun har xil buyumlar sotilishi hamda o'yinlarga jalb qilish usullarining qiziqarligidir.

5. Oishloq turizmi ta'til yoki dam olish kunlarida yo boshqa davrlardagi sayohatdir. Juma — dam olish kuni asrlar davomida musulmonlar uchun muqaddas hisoblangan. Shanba ko'p asrlar davomida boshqa din va madaniyatlarda ham mavjud bo'lib kelgan. Xristianlarda IV asrgacha haftasiga ikkita dam olish kuni bo'lgan. V asrdan boshlab faqat bitta dam olish kuni — yakshanba qoldirilgan. Ikki kunlik dam olish kuni ishlovchilarga faqat XX asr oxirida qayta tiklandi. Bu turizm firmalariga har hafta ishlashga imkon beradi. Chunki, dam olish kunlarida turizm ancha sermahsul va ko'p turistlarni qamrab oladi.

6. Tanishtiruvchi. reklama safari. Marshrutni qaytadan batafsil ishlash va uning shartlari bilan tanishish uchun reklamali sayohatlarga asosan turliderlar va turoperatorlar yoki turistik agentliklar ishchilari borishadilar. Ular butun marshrutni to'lig'icha bosib o'tishadi va yashash sharoitlarini, ekskursiya dasturlarini, ovqatlanish asosini, transforni, madaniy va ko'ngilochar dasturlarni aniqlashadi. Ular mahalliy sharoitlar, udumlar, meditsina va sug'urta xizmatlari, jinoiy holatlarva boshqa kritik holatlarda davlat organlari bilan birgalikda olib boriladigan ishlar haqida to'liq ma'lumotlar bilan ta'minlanadilar. Qoida bo'yicha tanishtiruvchi turizmga ma'lum chegirmalar beriladi yoki bunday turizm to'haligicha , bugungi kungacha qatnashuvchi kompaniya tomonidan to'lanadi.

7. Safari tur qo'riqxonalariga hayvonlar tomosha qilish uchun sayr, ovchilik, baliq ovi maqsadidagi sayohat, fotoovchilikdir. Keniya yoki JAR qo'riqxonalariga sayr, tabiatda ajoyib hayvonlarni erkin holda ko'rish maqsadidagi sayrlar bularga misol. Tabiat qo'yniga yoki

qo'riqxonadagi e'tiborga loyiq yerlarga jip mashinalarida JipSafari ga kelsak, sayohat davomida turistlar o'tirgan jiplardan tashqari kuzatuvchi mashinalar kalonnasi ham bo'lib, ular oziq-ovqatlar, palatkalar, yoqilg'i va shu kabilar bilan yuklanadi. Turizm dasturiga nafaqat mahalliy joylarni qo'rish, balki tog'li hududda avtomobil boshqarish, to'siqlarni yengib o'tish, lager hayotiga o'rganish, favqulotda vaziyatlarda yashab keta olish kabilar kiritiladi.

8. Ekoturizm turizmning yangi sohasi bo'lib, ikkinchi nomi «tabiatga yumshoq teguvchi turizm», ya'ni atrof-muhitga eng kam ta'sirini ta'minlovchi turizmdir. Ekoturizm dasturi odatda ekologik toza joylarga borishni nazarda tutadi va tabiat qo'riqxonalariga uyushtiriladi. Bunday turizm davomida ekologiyaga bag'ishlangan seminarlar, mahalliy aholi bilan uchrashuvlar va shu kabilar tashkil etiladi. Ekoturizmga yana botqoqlik bo'ylab sayrlar ham kiradi.

9. Harbiy turizm — urushlar va tarixiy janglarbo'lgan joylarga urush ishtirokchilari va ularning avlodlari uchun uyushtiriladi. Ular o'z ichiga quyidagilarni oladi: harbiy obyekt va palegonlar, harbiy texnikada sayr, tanklar, qiruvchi samolyotlar, harbiy qurollardan foydalanish, harbiy-o'quv mashqlari, kosmik kemalar uchirishni tomosha qilish kabilar. Shuningdek, bu turizmga yana konslagerlar va qamoqxonalariga tashriflar kiradi.

10. Nostaljik (etnik) turizm - qadimgi yashash joylariga sayohatlar bo'lib, unda qadimda odamlar yashagan yerlarga u yerdagi aholi madaniyati va alohida etnik guruh hayot sharoitini o'rganish uchun uyushtiriladi. Ko'chib ketganlarni shartli ravishda ikki turga bo'lish mumkin: 1. M ajburiy ko'chganlar — o'zlarining tarixiy yerlarini diniy, harbiy yoki siyosiy sabablariga ko'ra tashlab ketganlar; 2. Xohishlari bo'yicha ko'chganlar — o'z yurtlarini yaxshi hayot izlab tashlab ketganlar. Majburiy ko'chganlar — sayyoramizda anchaginani tashkil qiladi. Aholi migratsiyasi iqtisodiy, siyosiy va diniy omillar ta'sirida boladi.

11. Diniv-ziyorat turizmi. Bular diniy maqsaddagi sayrlardan iborat bo'lib, uning ildizlari tarixga borib taqaladi. Bu kabi sayohatchilarning birinchilari o'rta asr ibodatchilaridir. Shu kabi sayrlar o'z diniga ishonch va o'zga dinlarga qiziqish asosida vujudga keladi. Dunyodagi ko'plab musulmonlar Makkai Mukarramaga va xristianlar esa Muqaddas yer deb hisoblashadigan-Vatikanga, ibodatxonalar va boshqalarni ziyorat qilish uchun sayohat qilishadi. Ziyorat kasallikdan qochish, baxtsizlik, gunohlarini yuvish uchun ham amalga oshiriladi. Mamlakatimizda haj va umra ziyorati masalalari bilan musulmonlarning diniy tashkiloti hamda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi diniy ishlar qo'mitasi shug'ullanadi. Har yili 4 mingdan ortiq vatandoshlarimiz haj ziyoratiga borib kelmoqdalar. Turistik tashkilotlar ham respublikamizda mavjud ziyoratgoh joylarga turlami tashkil etmoqdalar[2].

NATIJALAR

2019 yil yakuniga ko'ra turizm sohasi yoqilg'i va kimyo sanoatidan so'ng dunyoning uchinchi eng yirik eksport tarmog'iga aylandi. Ushbu sohadagi eksport hajmi 1,7 trilion AQSh dollariga yetdi. Turizmga to'g'ri keladigan kunlik eksport hajmi 5 mlrd. AQSh dollarini tashkil etdi[7]. Butunjahon sayohat va turizm kengashi ma'lumotlariga ko'ra turizmning jahon YaIMdagi ulushi 10,3%ni, yillik o'sish sur'ati 3,5%ni tashkil etdi. Ushbu sohadagi o'sish sur'ati ketma-ket to'qqiz yildan buyon jahon YaIM o'sish sur'atidan yuqori bo'lmoqda[8]. Turizm yangi ish o'rinlarini yaratish bo'yicha ham dunyo iqtisodiyotining muhim lokomotivi bo'lib turibdi. Dunyo bo'yicha oxirgi besh yilda yaratilgan yangi ish o'rinlarining to'rtidan bir qismi ham aynan turizm sohasiga tegishli. Bu yangi texnologiyalarning jalb qilinishi bilan personalning qisqarishiga olib kelmaydigan iqtisodiyotning kam sonli tarmoqlaridan biridir. Bizning fikrimizcha, turizm sohasi COVID-19dan keyingi davrda ham yangi ish o'rinlarini yaratish orqali hamda tashrif buyuruvchilarning turistik manzillarga qaytishi hisobiga jahon iqtisodiyotini tiklashda hal qiluvchi soha bo'lib maydonga chiqadi. Butunjahon turizm va

sayohatlar kengashi ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda 2019 yilda turizmning YaIMdagi ulushi 3,4%ni, yillik o'sish sur'ati esa 12,3%ni tashkil etdi. Turizm sohasida band bo'lganlar soni 601,7 ming kishiga teng bo'lib, ular umumiy bandlarning 4,6%ni tashkil etdi. Turizm xizmatlari eksportining va importining mamlakat umumiy eksportidagi ulushi 21,1%ga teng bo'ldi. Butunjahon turizm va sayohatlar kengashi metodologiyasiga ko'ra, turizm mamlakat iqtisodiyotiga bevosita va bilvosita ta'sir ko'rsatadi, shuningdek, milliy iqtisodiyot tarkibidagi to'laqonli tarmoq sifatida ham gavdalanadi. Turistik safarlar turistlar tomonidan muayyan tovar va xizmatlarga talabni taqozo qiladi hamda ushbu tovar va xizmatlarning ko'proq ishlab chiqarilishiga olib keladi. Natijada, mamlakat YaIM hajmi ortadi. Shuningdek, turizm soha rivojlanish bo'yicha unga yaqin bo'lgan tarmoqlardan ham ko'proq qo'shilgan qiymatni yaratadi.

MUHOKAMA

Mamlakat xalqaro turizm bozori jarayonlarida ishtiroki orqali valyuta kirib kelishini ta'minlaydi hamda to'lov balansi holatining yaxshilanishiga olib keladi. Daromadlarning xalqaro turizm tomonidan generatsiyasi iqtisodiyotning boshqa tarmoqlariga kiritiladigan investisiyalarga ham ta'sir ko'rsatadi. Bu esa, ko'p tarmoqli samara orqali iqtisodiy o'sish va rivojlanishga olib keladi. Shunday qilib, ishlab chiqarishni rivojlantirishdan tashqari, mamlakat infratuzilmasi va transport, aloqa liniyalari, savdo aloqalari va boshqalarni takomillashtiradi, bu esa oxir-oqibat iqtisodiy tizimni qayta tuzilishiga olib keladi. Bundan tashqari, turizm turistik manzillarda turistlarning turli tovar va xizmatlarga talabi sababli turizm bozoriga bilvosita xizmat ko'satuvchi sohalardagi ishlab chiqarishni to'g'ridan-to'g'ri rag'batlantiradi hamda yangi tarmoq va faoliyat shakllarini yaratish orqali mamlakatning iqtisodiy tarkibini yangilanish jarayonini qayta tiklaydi. Turizm sohasida va uni bilvosita qo'llab-quvvatlovchi sohalarda yangi ish o'rinlari vujudga keladi va ular mamlakatdagi ishsizlik darajasini kamaytiradi. Turizm bozor aloqalarini rivojlantiradi va turizmga aloqador turli mahalliy korxonalar o'rtasida, shuningdek, iqtisodiyotning boshqa sohalarida faoliyat yuritayotgan kompaniyalar, korxonalar o'rtasida hamkorlikni o'rnatadi. Ko'pincha bunday hamkorlik iqtisodiy munosabat va tarmoqlarning paydo bo'lishiga olib keladi. Turistik faoliyatdan olinadigan soliqlar turli darajadagi byudjetlarga tushadi va bu turizmning iqtisodiyotga ko'p darajali ta'siridan ma'lum qilgan holga, xabardor qiladi.

XULOSA

Yuqoridagi tahlillardan kelib chiqqan holda, turizm bugungi kunda nafaqat dam olish va sayohat qilish vositasi, balki mamlakatlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim omil bo'lib xizmat qilayotganini ko'rish mumkin. Turizm turlari va yo'nalishlarining xilma-xilligi uni barcha qatlamlar uchun jozibador va ahamiyatli qiladi. Jumladan, faol va nafaol turizm, sog'lomlashtirish, tibbiy, sport, ekoturizm, ziyorat, reklamaviy va safari kabi ko'rinishlar orqali aholining turmush darajasi oshadi, yangi ish o'rinlari yaratiladi, valyuta tushumlari ortadi va milliy iqtisodiyot yangilanadi. Statistik ma'lumotlar va xalqaro tashkilotlar natijalari asosida turizmning Yalpi Ichki Mahsulotdagi ulushi, eksportdagi o'rni va bandlik darajasiga qo'shgan hissasi yuqori ekani isbotlangan. Shuningdek, turizm orqali mamlakat infrastrukturasi, servis xizmati, madaniy va ekologik muhit ham takomillashadi. Shu sababli, turizm sohasi barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlovchi strategik tarmoqlardan biri sifatida davlat siyosatining ustuvor imkoniyatlaridan biri bo'lishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. M.A.Mirzayev, M.T.Aliyeva; Turizm asoslari; 2011 – 69-112-betlar;

2. I.S.Tuxliyev, R.Hayitboyev, B.SH.Safarov, G.R.Tursunova; Turizm asoslari; 2014 – 30-38-betlar;
3. Гудратли А. М. Влияние туризма на национальную экономику //Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации. – 2020. – С. 50-53.
4. Стрельников А. В. Организационно-экономический механизм обеспечения конкурентоспособности образовательных услуг вузов, занимающихся подготовкой кадров для сервиса и туризма //М.: ГБОУ ВПО «Тверской государственный университет. – 2012. – С. 3.
5. Богданов Ю.В. Богданов Ю. В. Развитие индустрии туризма как фактор социально-экономического роста региона: дис. – СПб.: [Балт. междунар. ин-т туризма], 2004. – С. 4.
6. Мухаммедова З.М. Туризмни инновацион ривожлантиришда инвестицион ресурслар иқтисодий самарадорлигини ошириш. PhD илмий даражасини олиш учун диссертацияси. Самарқанд 2020. – 13 б.
7. International Tourism Highlights 2020 Edition
8. Global Economic Impact & Trends 2020